

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

DIPARTIMENTO DI SCIENZE INGEGNERISTICHE

CORSO DI LAUREA IN

INGEGNERIA INFORMATICA (LM32)

*“Sistema wireless per stazioni di controllo nell'orienteering:
progettazione di una soluzione IoT”*

Relatore:

Chiar.^{mo} Prof. ROMEO GIULIANO

Candidato:

STEFANO A.I. MOCCI DEMARTIS

ANNO ACCADEMICO 2024-2025

1. Sommario esecutivo

Questa tesi presenta lo sviluppo di un sistema di comunicazione wireless innovativo per le competizioni di orienteering, denominato OriSar (Orienteering Sardinia). Il sistema supera le limitazioni dei sistemi tradizionali attraverso l'integrazione di tecnologie IoT, permettendo il monitoraggio in tempo reale delle prestazioni degli atleti.

Contributi principali:

- Architettura ibrida che combina ZigBee mesh locale e comunicazioni LoRa a lungo raggio;
- Implementazione di stazioni di punzonatura wireless autonome;
- Validazione sperimentale in diversi ambienti operativi;
- Raggiungimento di coperture fino a 1.8 km in campo aperto.

2. Introduzione

L'Orienteering è una disciplina sportiva che unisce abilità atletiche e capacità di navigazione, in cui i partecipanti, dotati di bussola e apposita mappa topografica, devono raggiungere una serie di punti di controllo (lanterne) in una sequenza predeterminata, nel minor tempo possibile, spesso in ambienti naturali e complessi, seguendo percorsi ottimali.

2.1. Contesto Storico e Organizzativo

L'orienteeing nacque in Scandinavia alla fine del XIX secolo come disciplina di addestramento militare. I soldati dovevano imparare a muoversi rapidamente e in sicurezza attraverso terreni sconosciuti utilizzando mappa e bussola. Il termine deriva dalla parola svedese "*orientering*" che significa "trovare la direzione".

Il 1897 è considerato l'anno di nascita dell'orienteeing sportivo, quando il norvegese Major Ernst Killander organizzò la prima gara civile per promuovere l'interesse verso l'atletica leggera. L'idea si diffuse rapidamente in Svezia, Norvegia e Finlandia.

Nel 1919 venne fondata la Svenska Orienteringsförbundet (Federazione Svedese di Orienteering), la prima organizzazione nazionale dedicata a questo sport.

Un passo importante per la crescita a livello internazionale viene mosso nel 1961, a Coopenaghen, quando è istituita la IOF, la Federazione internazionale di Orienteering. Ad oggi sono 70 i paesi iscritti alla IOF: 3.000.000 i praticanti nel mondo.

In Italia, l'Orienteering muove i primi passi nel 1967, dalle società sportive praticanti nasce un Comitato che si preoccupa di sviluppare e promuovere

questa nuova disciplina. Si tratta del CISO (Comitato Italiano Sport Orientamento).

Nel 1986 con la trasformazione del CISO in FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento) e il riconoscimento del CONI, inizialmente come federazione associata alla Fidal poi come Federazione autonoma in seno al CONI, con lo status di DSA - Disciplina Associata. La FISO ha sede a Trento.

La FISO, tramite le società sportive, gestisce 4 specialità sportive: la Corsa Orientamento (C-O) si svolge su qualsiasi terreno, boschivo o urbano, e si svolge di corsa o camminando; la Mountain Bike Orientamento (MTB-O) come la C-O ma si svolge su sentieri con la mountain bike; lo Sci Orientamento (SKI-O) è la versione praticata con l'attrezzatura e le tecniche dello sci di fondo; il Trail-Orientamento (Trail-O) è l'orientering di precisione che non prevede di raggiungere fisicamente i punti di controllo posizionati sul terreno di gara, ma di identificarli a distanza, sempre usando mappa e bussola, presso dei punti di osservazione debitamente segnalati lungo dei sentieri, senza poter uscire da tali sentieri. La specialità è adatta anche alle persone con ridotte capacità motorie.

2.2. Problematica dei Sistemi Attuali

Tradizionalmente, il processo di registrazione del passaggio degli atleti presso i punti di controllo (punzonatura) avviene mediante sistemi cartacei. Il cartellino cartaceo testimonia le punzonature effettuate e accompagna l'atleta dalla partenza all'arrivo. La verifica della correttezza della sequenza di punzonatura e il tempo impiegato sono svolti solo all'arrivo dell'atleta con la verifica del cartellino, rendendo impossibile seguire in tempo reale lo svolgimento della gara e rallenta la stesura delle graduatorie finali.

Figura 1 Esempio di tracciato da Orienteering

Negli ultimi decenni, l'evoluzione tecnologica ha trasformato significativamente la gestione delle competizioni sportive, introducendo sistemi sempre più sofisticati per il monitoraggio e la raccolta dati in tempo reale. Nell'Orienteering moderno nei punti di controllo vengono inserite delle stazioni elettroniche che registrano il giorno, l'ora del passaggio e il numero della stazione stessa, il cartellino è sostituito da un chip elettronico che viene punzonato al contatto della stazione di controllo. Tuttavia permane l'impossibilità di seguire in tempo reale l'andamento della gara perché la verifica della sequenza e il tempo impiegato si può effettuare solo a fine gara con lo scarico dei dati presenti nel chip personale dell'atleta al centro di controllo.

Figura 2 Lanterna con punzonatrice manuale e stazione elettronica SPORTident

2.3. Obiettivi della Ricerca

Il presente lavoro mira a sviluppare un sistema wireless che garantisca:

- Trasmissione automatica dei dati di punzonatura;
- Visualizzazione risultati in tempo reale;
- Operatività affidabile in ambienti outdoor complessi;
- Autonomia energetica di almeno 48 ore.

L'orientering, pur mantenendo le sue caratteristiche tradizionali, può beneficiare notevolmente dell'integrazione di tecnologie innovative che migliorino l'esperienza competitiva e semplifichino la gestione organizzativa.

Negli ultimi anni, l'evoluzione delle tecnologie *wireless* ha aperto nuove possibilità per automatizzare e migliorare la gestione delle gare di

Orienteering. Un sistema di comunicazione wireless permette la trasmissione in tempo reale delle informazioni dalle stazioni di punzonatura al centro di controllo, garantendo sicurezza, rapidità nell'elaborazione dei risultati e una migliore esperienza per gli organizzatori, per il pubblico e per gli atleti.

Le problematiche principali che caratterizzano i sistemi tradizionali includono la necessità di recupero dei dati dal chip personale e dai tempi che gli atleti impiegano dall'arrivo al centro di controllo, con le fisiologiche pause di ripristino delle normali condizioni fisiche, ai tempi di elaborazione dei risultati.

La soluzione proposta si basa sull'implementazione di una rete di comunicazione *wireless* che consenta la trasmissione automatica dei dati di punzonatura verso un sistema centrale di gestione. Questo approccio permette di ottenere diversi vantaggi significativi: la visualizzazione in tempo reale dei risultati, la riduzione dei tempi di elaborazione, il miglioramento dell'affidabilità del sistema e l'arricchimento dell'esperienza per spettatori e organizzatori.

Dal punto di vista tecnologico, il sistema integra competenze multidisciplinari tipiche dell'ingegneria informatica, spaziando dalle comunicazioni wireless ai sistemi *embedded*, dalla progettazione di protocolli di comunicazione allo sviluppo di interfacce utente. La sfida principale consiste nel garantire un funzionamento affidabile in condizioni ambientali variabili, spesso caratterizzate da copertura di rete limitata, anche dai terreni boschivi e collinari, e vincoli energetici stringenti.

L'architettura proposta prevede l'utilizzo di tecnologie di comunicazione a basso consumo energetico, algoritmi di *routing* robusti per garantire la connettività anche in presenza di ostacoli naturali, e meccanismi di gestione intelligente dei dati per ottimizzare le prestazioni complessive del sistema.

Il contributo di questa tesi si articola quindi su più livelli: dal punto di vista scientifico, attraverso lo studio e l'implementazione di soluzioni innovative per le comunicazioni *wireless* in ambienti *outdoor*; dal punto di vista applicativo, mediante lo sviluppo di un sistema concreto utilizzabile in contesti competitivi reali; dal punto di vista sportivo, attraverso l'introduzione di nuove possibilità per il miglioramento delle competizioni di orienteering.

3. Stato dell'arte

3.1. Sistemi di Punzonatura Elettronica Esistenti

3.1.1. Sistema SPORTident¹

Il sistema SPORTident rappresenta attualmente lo standard nell'orienteering internazionale. La punzonatura elettronica è il modo più rapido per registrare il passaggio alle stazioni di controllo sul percorso, sostituendo i tradizionali cartellini di carta con dispositivi elettronici riutilizzabili. Ogni atleta è equipaggiato con un dispositivo elettronico chiamato SIAC o SI-Card. Presso i punti di controllo vengono installate delle stazioni SPORTident (SI-Station). Non appena un orientista passa davanti a una stazione SI-Station, il sistema registra l'orario e il numero della stazione. Al termine del percorso l'atleta si reca al punto segreteria per scaricare i dati della SI-Card nel sistema che calcola la correttezza delle punzonature e la classifica.

Il sistema SPORTident si articola in diverse varianti tecnologiche:

Sistema Classic: Basato su tecnologia RFID a bassa frequenza, richiede il contatto fisico o la vicinanza immediata tra la card o chip dell'atleta e la stazione di controllo. Le stazioni sono lettori RFID che consumano pochissima energia, il che consente tempi di funzionamento molto lunghi prima che la batteria debba essere sostituita o ricaricata. Con il sistema

¹ SPORTident è un marchio di **SPORTident GmbH** Markt 14 99310 Arnstadt Germania

Classic l'atleta si deve fermare presso la stazione il tempo necessario (circa 1 secondo) per effettuare correttamente la punzonatura.

Sistema AIR+: Rappresenta l'evoluzione più recente della tecnologia SPORTident, introducendo capacità di comunicazione contactless. Il sistema AIR+ consente di punzonare da una distanza massima di 30 cm per un flusso ininterrotto durante la gara.

Figura 3 stazione elettronica SPORTident con SI-Card AIR+ e SI-Card Classic (foto tratta da sportident.com)

3.1.2. Sistema EMIT²

Il sistema EMIT costituisce un'alternativa al SPORTident, caratterizzato da architettura di funzionamento analoga, ma con alcune specificità tecniche differenti. La scheda di controllo EMIT è una scheda di controllo elettronica più grande di Sportident, da posizionarsi sul polso dell'atleta, della

² EMIT è un marchio di **Emit AS**, Bedriftsveien 10 N-0950 Oslo, Norvegia

dimensione indicativa di una carta di credito. Il sistema è contactless che rende molto più rapido il processo di marcatura nei punti di controllo.

Figura 4 stazione di punzonatura elettronica Emit e emiTag (foto tratta da emit.no)

3.2. Limitazioni dei Sistemi Attuali

I sistemi elettronici attualmente utilizzati nell'orientering, pur rappresentando un significativo miglioramento rispetto ai metodi tradizionali, presentano diverse limitazioni:

Gestione dei Dati Offline: I dati registrati dalle stazioni rimangono memorizzati localmente, nel chip elettronico dell'atleta, fino al termine della sua gara, quando devono essere recuperati fisicamente per l'elaborazione dei risultati. Questo comporta ritardi nella pubblicazione dei risultati e impossibilità di monitoraggio in tempo reale;

Mancanza di Connettività: L'assenza di capacità di comunicazione wireless impedisce il monitoraggio remoto delle prestazioni degli atleti e limita le possibilità di analisi statistiche durante la competizione;

Vulnerabilità Ambientale: Sebbene progettati per uso outdoor, i sistemi possono essere influenzati da condizioni meteorologiche avverse, con potenziali perdite di dati difficili da rilevare fino al termine dell'evento;

Limitata Interattività: L'impossibilità di fornire feedback immediato agli atleti o aggiornamenti in tempo reale agli spettatori riduce l'engagement complessivo dell'evento sportivo.

3.3. Tecnologie IoT e Comunicazioni Wireless nello Sport

L'applicazione dell'*Internet of Things* (IoT) nel settore sportivo ha registrato una crescita esponenziale negli ultimi anni. L'IoT nello sport viene oggi implementato attraverso la tecnologia sportiva indossabile, la sicurezza degli atleti e il coinvolgimento del pubblico. L'integrazione dell'IoT nell'analisi sportiva consente ad allenatori, atleti e pubblico di definire strategie di gioco, analizzare potenziali infortuni e personalizzare le esperienze.

3.3.1. Tecnologie di Comunicazione

Le moderne implementazioni IoT nello sport si basano su diverse tecnologie di comunicazione *wireless*. Facilitando la comunicazione senza interruzioni tra i dispositivi IoT e la piattaforma centrale, utilizzando tecnologie come *Bluetooth*, *RFID* o *Wi-Fi*.

L'integrazione di questi sistemi richiede lo sviluppo di pipeline di elaborazione dati sofisticate per gestire il flusso informativo in tempo reale.

3.3.2. Sistemi di *Timing Wireless*

Recenti sviluppi nella ricerca hanno esplorato l'implementazione di sistemi *wireless* per applicazioni sportive. Questo sistema consente una comunicazione fluida tra i sensori e il microcontrollore per l'avvio e la

visualizzazione del timer in modalità *wireless*. Inoltre, il timer si arresta automaticamente quando attivato dal sensore al termine della competizione o della gara, eliminando la possibilità di errore umano e migliorando l'accuratezza delle misurazioni.

3.3.3. Tecnologie *Wearable* e Sensori

L'evoluzione delle tecnologie indossabili ha aperto nuove prospettive per il monitoraggio atletico. Le tecnologie indossabili e l'IoT nello sport aprono una nuova era nell'allenamento degli atleti, non solo per il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni, ma anche per la valutazione della forma fisica. Queste tecnologie si basano su sistemi di sensori che raccolgono, elaborano e trasmettono dati rilevanti, come biomarcatori e/o altri indicatori di prestazione, fondamentali per valutare l'evoluzione della condizione fisica dell'atleta.

3.4. Sfide Tecnologiche per l'Orienteering

L'implementazione di sistemi *wireless* nell'orienteering presenta sfide specifiche rispetto ad altri sport:

Ambiente Operativo: L'orienteering si svolge tipicamente in ambienti naturali, in boschi con avvallamenti e colline, su percorsi di circa 2,5 Km e con copertura di rete cellulare limitata o assente, richiedendo soluzioni di comunicazione autonome e *mesh networking*.

Vincoli Energetici: Le stazioni devono operare per alcune ore senza manutenzione, richiedendo batterie di misura ridotta e ottimizzazioni energetiche avanzate.

Robustezza Ambientale: I dispositivi devono resistere a condizioni meteorologiche variabili mantenendo precisione e affidabilità nelle comunicazioni.

Scalabilità: Il sistema deve supportare competizioni con un numero variabile da 10 a 30 di punti di controllo, da eventi locali con decine di partecipanti e poche stazioni di punzonatura a competizioni internazionali con migliaia di atleti e fino a 30 stazioni di punzonatura.

Adozione frequenze libere: Il sistema deve adottare frequenze di trasmissione non soggette a licenza o contributo.

3.5. Tendenze Emergenti

Le tendenze attuali nell'evoluzione dei sistemi sportivi IoT indicano una crescente integrazione di tecnologie per ridurre la latenza delle comunicazioni, e lo sviluppo di protocolli di comunicazione ottimizzati per ambienti *outdoor*.

La convergenza di queste tecnologie rappresenta un'opportunità significativa per l'innovazione nell'orienteeing, aprendo la strada a sistemi più interattivi, informativi e coinvolgenti per atleti, organizzatori e spettatori.

4. Architettura del Sistema

4.1. Panoramica Generale

4.1.1. Sistema di marcatura

I sistemi elettronici di marcatura per orienteeing, SportIdent, Emit e anche quello proposto in questo documento, denominato *OriSar (Orienteering Sardinia)*, prevedono che ci siano delle stazioni *START* dove l'atleta, tramite la marcatura, registri il codice della stazione start, l'ora, minuto e secondo in cui inizia la sua gara. Durante il percorso dovrà marcare le stazioni presenti sul campo gara in una determinata successione, questa marcatura avviene attraverso la registrazione nel chip elettronico del codice numerico della stazione e dell'ora, minuto e secondo del passaggio. Alla fine del percorso

L'atleta dovrà marcare la stazione *FINISH* registrando il codice del finish, l'ora, minuto e secondo del passaggio.

Per la verifica della correttezza della gara e per stilare la classifica l'atleta si recherà nella zona segreteria per lo scarico dei dati. Una stazione SCARICO leggerà il contenuto del chip dell'atleta e registrerà i dati dei passaggi di tutte le stazioni in un database web con la relativa elaborazione della correttezza della sequenza di gara, dei tempi intercorsi tra le stazioni e l'elaborazione della classifica finale.

Figura 5 Stazioni di punzonatura elettroniche OriSar

4.1.2. Evoluzione del sistema di registrazione/marcatura

L'evoluzione del sistema consiste nella trasmissione radio in tempo reale delle marcature ad una unità centrale. Il sistema proposto è basato su un'architettura distribuita a quattro livelli, combinando comunicazioni mesh locali e collegamenti punto-punto a lungo raggio.

Livelli Architeturali:

1. **Livello Dispositivo:** Stazioni di Punzonatura (PS) wireless;

2. **Livello Rete Locale:** Stazioni Hub (HS) per aggregazione cluster;
3. **Livello Aggregazione:** Stazione Main (MS) per concentrazione traffico;
4. **Livello Backbone:** Stazione Base (BS) per connessione al sistema centrale e al server web per l'elaborazione e visualizzazione dei risultati.

L'architettura è progettata per garantire robustezza, scalabilità e basso consumo energetico, caratteristiche essenziali per l'operatività in ambienti outdoor durante competizioni di orienteering.

4.2. Requisiti di Sistema

Requisiti Funzionali:

- Registrazione automatica del passaggio degli atleti con precisione temporale inferiore a 100ms;
- Trasmissione wireless dei dati di punzonatura al sistema centrale;
- Autonomia operativa minima di 48 ore per stazione;
- Supporto per almeno 500 atleti per competizione;
- Interfaccia web per visualizzazione risultati in tempo reale.

Requisiti Non Funzionali:

- Resistenza alle intemperie (grado di protezione IP65);
- Range di temperatura operativa: -10°C a +50°C;
- Distanza massima di comunicazione tra nodi: 150 metri;
- Latenza massima end-to-end: 30 secondi;
- Affidabilità di trasmissione dati: 99.5%.

5. Selezione delle Tecnologie di Comunicazione

5.1. Analisi Comparativa dei Protocolli Wireless

Per la selezione del protocollo di comunicazione wireless, è stata condotta un'analisi comparativa di alcune tecnologie IoT disponibili:

5.1.1. Zigbee^{3 4}

ZigBee è un protocollo di rete *wireless mesh*, basato sullo standard IEEE 802.15.4, sviluppato e curato dalla ZigBee Alliance, che rappresenta uno dei principali standard di comunicazione nell'ambito IoT. Il protocollo è specificamente progettato per *Wireless Personal Area Networks* (WPAN) utilizzando piccole antenne a bassa potenza e basso consumo energetico.

ZigBee si distingue da altri protocolli wireless per due caratteristiche fondamentali: autonomia elevata: grazie al bassissimo consumo energetico e sicurezza crittografica integrata a 128 bit.

L'obiettivo della ZigBee Alliance è definire una Wireless Mesh Network economica e autogestita per il controllo di reti di sensori e attuatori, creando scenari di automazione domestica e industriale.

³ ZigBee è un marchio della Connectivity Standards Alliance (ex Zigbee Alliance), 508 2nd Street, Suite 109B Davis, CA 95616

⁴ Gianluca Mazzi, “*Protocollo di comunicazione Wireless: Zigbee*”, www.edlab.it, 10/09/2025

Figura 6 Stack di protocolli IEEE 802.15.4 / ZigBee

Il protocollo ZigBee è stato progettato specificamente per applicazioni embedded con basso transfer rate, sistemi a basso consumo energetico, di controllo e monitoraggio wireless in aree localizzate, trasmissione dati a medie distanze e bassa velocità e scenari di automazione e domotica.

5.1.1.1. Livello fisico

Il livello fisico fornisce due servizi: il servizio dati e il servizio gestione.

Le caratteristiche principali implementate dal livello fisico sono:

- l'attivazione e la disattivazione del trasmettitore radio (secondo diverse politiche di sleep dei dispositivi);
- il rilevamento dell'energia (ED) del segnale ricevuto per selezionare il migliore canale fra quelli disponibili;
- l'indicazione della qualità del collegamento (LQI);
- la stima della disponibilità del canale (CCA), viene utilizzata dal CSMA-CA per evitare collisioni nel trasferimento dei dati nel caso di trasmissioni contemporanee di due o più router/end-device;

- la trasmissione e ricezione dei pacchetti sul canale radio.

Bande di Frequenza e Canali

Banda 2.4 GHz

- 16 canali disponibili, ognuno da 5 MHz
- Frequenza centrale calcolata come: $F_c = (2400 + 5k)$ MHz con $k = 1$ a 16
- Data rate: 250 kb/s
- Modulazione: QPSK con offset di trasferimento 4 bit

Banda 915 MHz

- Data rate: 40 kb/s
- Modulazione: BPSK

Banda 868 MHz

- Data rate: 20 kb/s
- Modulazione: BPSK

Caratteristiche Radio

- **Codifica:** DSSS (*Direct Sequence Spread Spectrum*)
- **Potenza massima di trasmissione:** circa 1 mW

5.1.1.2. Livello Medium Access Control (MAC)

Il livello MAC si occupa di coordinare l'accesso al canale, gestendo il meccanismo di indirizzamento dei nodi.

Esistono 4 possibili tipi di frame a livello MAC: frame di dati, frame ACK, frame di comando MAC e frame di beacon.

Figura 7 Frame del livello MAC dello standard 802.15.4

Il DATA frame è utilizzato dai nodi per inviare i dati.

Il frame ACK è utilizzato per confermare la ricezione dei dati.

Il frame MAC fornisce un meccanismo per il controllo e la configurazione remota dei nodi, associazione e abbandono.

Il frame BEACON è un messaggio di sincronismo trasmesso dal Coordinator in broadcast e contiene informazioni sulla PAN attiva del dispositivo nelle vicinanze, incluso l'identificativo PAN (PAN ID) e se l'accesso al canale è consentito o meno. Il router valuta ogni beacon ricevuto sul canale per determinare se trova una PAN valida.

Figura 8 Struttura di un frame Beacon

Il trasferimento dati può essere di tre tipologie:

1. da parte di un dispositivo al coordinatore;
2. dal coordinatore ad un dispositivo;
3. tra due dispositivi.

Prenderò in considerazione solo il caso di trasmissione tra Router e Coordinatore.

Trasferimento dati tra Router e Coordinatore ^{5 6}

Poiché il canale radio è condiviso fra tutti i dispositivi, occorre disporre di qualche metodo di arbitraggio della trasmissione, per evitare che due o più nodi inviano pacchetti contemporaneamente.

ZigBee utilizza due tipi di modalità di comunicazione per la trasmissione dei dati: beacon enabled e non-beacon enabled (CSMA/CA).

⁵ Ahmad, Awais & Rathore, Muhammad Mazhar & Paul, Anand & Hong, Won-Hwa & Seo, HyunCheol. (2016). "Context-Aware Mobile Sensors for Sensing Discrete Events in Smart Environment". Journal of Sensors. 2016. Articolo ID 7283831, <http://dx.doi.org/10.1155/2016/7283831>. 01/09/2025

⁶ Michele di Pierno, Università di Bologna, "Una rassegna di sistemi di data collection basati su tecnologia ZigBee" A.A. 2009-2010. amslaurea.unibo.it/id/eprint/1899/1/di_Pierno_Michele_tesi.pdf. 01/09/2025

⁷Nelle reti beacon-enabled, il Coordinator invia in rete, ad intervalli regolari di tempo (multipli di 15.38ms, fino a 252s), il messaggio di beacon. Tutti i dispositivi si contendono i primi 9 time slot, mentre gli ultimi slot temporali sono invece assegnati dal coordinatore ad un nodo specifico e sono detti GTS (*Guaranteed Time Slot*). Quando un nodo vuole trasmettere attende la ricezione di due beacon successivi, si sincronizza con il coordinator estraendo dal beacon dettagli come CAP (*Contention Access Period*) il tempo per accedere alla risorsa radio, e orari di inizio e fine del GTS (*Guaranteed Time Slots*), dati in attesa di ricezione, ecc..; spedisce il pacchetto dati nello slot di tempo stabilito dal GST e CAP. Il Coordinator, una volta ricevuto il pacchetto dati, risponde con un pacchetto di riconoscimento (ACK) concludendo la trasmissione.

In caso di non-beacon enabled viene utilizzato un meccanismo di accesso al canale di tipo CSMA/CA. Il Coordinator invia i beacon in modo casuale. Quando un End-Device o un Router vuole inviare un dato al Coordinator resta in attesa che il canale sia libero. Se il canale risulta libero (quando riceve un beacon dal coordinatore) la stazione attende per un certo lasso di tempo identificato come DIFS (*Distributed Inter Frame Space*) trascorso il quale, se il canale continua ad essere libero, la stazione inizia la trasmissione del pacchetto. A trasmissione completata il router attende per un tempo detto SIFS (*Short Inter Frame Space*, di durata inferiore al DIFS) la ricezione di un ACK che conferma dell'avvenuta ricezione da parte del coordinatore. I messaggi e le trasmissioni di dispositivi in reti beacon utilizzano il *Guaranteed Time Slots*.

⁷ Rao, Vaddina & Marandin, Dimitri. (2017). “*Adaptive Channel Access Mechanism for Zigbee (IEEE 802.15.4)*”. *Journal of Communications Software and Systems*. 2. 283-293. 10.24138/jcomss.v2i4.273. https://www.researchgate.net/publication/288925213_Adaptive_Channel_Access_Mechanism_for_Zigbee_IEEE_802154. ultima visita 01/09/2025

Figura 9 Sequenza trasferimento dati da Router e Coordinator; in caso rete beacon e non-beacon enabled

Il pacchetto ACK (*Acknowledgment*) è un frame di conferma utilizzato a diversi livelli della rete per garantire la consegna affidabile dei dati. Quando un dispositivo Zigbee invia un pacchetto, il dispositivo ricevente risponde con un ACK per confermare la ricezione.

Questo meccanismo permette al mittente di ritrasmettere il pacchetto se non riceve l'ACK, contribuendo alla robustezza della rete mesh.

5.1.1.3. Livello Network

Nella rete ZigBee è possibile configurare i dispositivi come *Coordinator*, *Router* o *End-Device*. Nella rete PAN il Coordinator è unico e ha il compito di formare la rete selezionando il canale tramite il controllo sulla qualità del segnale e associando i Router vicini tramite l'invio di beacon.

I Router operano come i Coordinator rispetto agli End-Device ma non creano reti PAN come i Coordinator.

Gli End-Device è il nodo semplice della rete, si associa solo ad un Router, il più vicino, non può ricevere direttamente pacchetti dagli altri End-Device e è l'unico che può entrare in *sleep-mode* ciclico per risparmiare energia.

Tipi di reti

I dispositivi possono associarsi secondo tre tipologie di rete: rete Star con un Coordinator e molti Router connessi al Coordinator, rete Cluster Tree composta come la precedente con l'aggiunta degli End-Device e rete Mesh composta come la rete cluster tree in cui il Coordinator e i Router sono interamente connessi tra di loro.

Figura 10 Configurazioni rete ZigBee (immagine www.lamiacasaelettrica.com)

Una delle funzioni fondamentali del livello di rete è il routing, ovvero la capacità di instradare i pacchetti di dati da un dispositivo all'altro attraverso i percorsi più efficienti. In una rete mesh, ad esempio, i dati potrebbero dover attraversare più dispositivi per raggiungere la destinazione.

Il protocollo Zigbee in configurazione rete mesh è ideale per creare sistemi di controllo e monitoraggio wireless all'interno di un'area localizzata ed è adatto alla trasmissione dati a medie distanze e bassa velocità.

Il range di applicabilità varia in base ad ostacoli e barriere architettoniche, questi ostacoli possono essere superati grazie alla configurazione di una rete mesh intelligente capace di prevedere questi ostacoli e comunicare i dati di

conseguenza, cioè la possibilità di far transitare l'informazione da un nodo all'altro fino al nodo destinazione, che, non trovandosi nel raggio di azione del nodo sorgente, non può essere raggiunto direttamente.

In ogni rete deve essere presente almeno un Coordinator che sceglie autonomamente uno tra i 16 canali disponibili dal protocollo della rete 2,4GHz. Ogni nodo stabilisce automaticamente una connessione a stella completamente connessa con tutti gli altri dispositivi ZigBee e al Coordinator più vicini. Ogni nodo della rete riceve i dati da tutti gli altri nodi vicini e il dato viene recapitato al nodo coordinator tramite la connessione gerarchica ad albero.

5.1.1.4. Livello Applicativo

Il livello applicativo si occupa delle funzionalità specifiche dell'applicazione, definisce il modo in cui i dati vengono elaborati e interpretati dai dispositivi e gestisce meccanismi avanzati di crittografia.

Consente ad applicazioni specifiche del dispositivo di comunicare e scambiare dati all'interno della rete ZigBee, anche tra dispositivi diversi.

5.1.2. LoRa⁸ (Long Range)⁹.

La tecnologia LoRa è una tecnica di modulazione wireless derivata dalla tecnologia *Chirp Spread Spectrum* (CSS). È stata sviluppata da Cycleo in Francia e successivamente acquisita da Semtech. Questa tecnologia permette comunicazioni wireless a lunghe distanze (fino a 10-15 km in ambiente rurale) con basso consumo energetico, ideale per applicazioni IoT e dispositivi alimentati a batteria.

⁸ LoRa® è un marchio registrato di Semtech Corporation

⁹ José Bagur, Taddy Chung, Last revision 28/02/2025, “*The Arduino Guide to LoRa® and LPWAN Technologies*”, ultima visita 11/08/2025, <https://docs.arduino.cc/learn/communication/lorawan-101>

La CSS utilizza impulsi chirp a banda larga con modulazione lineare di frequenza per codificare le informazioni. Può operare sulle seguenti bande ISM (*Industrial, Scientific and Medical*) sub-gigahertz senza licenza: 433 MHz e 868 MHz in Europa e 915 MHz in Nord America e Australia. Le bande ISM sono riservate a livello internazionale per usi industriali, scientifici e medici. Queste frequenze, denominate Sub Giga Hertz, hanno un'ottima capacità di propagazione nello spazio e sono abbastanza resistenti agli ostacoli, pertanto si prestano bene agli ambiti in cui sono necessarie le trasmissioni a lungo raggio.

Figura 11 Larghezza di banda e portata di reti wireless.

A livello fisico la tecnologia LoRa impiega, in Europa, 10 canali di trasmissione nella banda degli 867-869 Mhz. I canali hanno un'ampiezza di banda leggermente differente in base a che si tratti di canali in *uplink* (trasmissione di segnale) o *downlink* (ricezione di segnale). Nel primo caso l'ampiezza di banda è di 125/250 KHz, mentre nel secondo caso è di 125

KHz (in Europa), con una velocità di trasmissione dati che va da 300 bps a 5,5 kbps.

La tecnologia LoRa utilizza fattori di allargamento, *Spreading Factor* (SF), da 7 a 12 per impostare la robustezza del segnale e la velocità di trasmissione dei dati. Lo SF rappresenta il numero di simboli inviati per bit di informazione. Fattori di allargamento più bassi comportano una maggiore velocità di trasmissione dei dati a discapito di una minore qualità e distanza di trasmissione.

La tabella seguente (Tabella 1) confronta il fattore di allargamento, la velocità dei dati e il tempo in onda a una larghezza di banda di 125 kHz (la portata è un valore indicativo che dipende dalle condizioni di propagazione):

Tabella 1 Confronto parametro SF, fonte "The Arduino Guide to LoRa® and LPWAN Technologies", <https://docs.arduino.cc/learn/communication/lorawan-101/>, visita 20/08/2025

Spreading Factor	Data Rate	Range	Time on-Air
SF7	5470 bps	2 km	56 ms
SF8	3125 bps	4 km	100 ms
SF9	1760 bps	6 km	200 ms
SF10	980 bps	8 km	370 ms
SF11	440 bps	11 km	40 ms
SF12	290 bps	14 km	1400 ms

La figura seguente (Figura 12) è indicativa dei valori attesi di Bit Rate e *Received Signal Strength Indication* (RSSI) in riferimento ai parametri di *Spreading Factor* nel LoRa.

Figura 12 LoRa Spreading Factor indicativo, Richard Wenner, "The Things Network User", 18/11/2017

Figura 13 Spettrogramma dei diversi valori di Spreading Factor. <https://www.sghoslya.com/p/lora-is-chirp-spread-spectrum.html>

Per quanto riguarda la politica di accesso al canale condiviso da parte di più stazioni trasmettenti, LoRa non implementa nessun meccanismo di channel feedback ovvero di ascoltare il canale prima di trasmettere per verificare se è occupato da un'altra trasmissione, come avviene invece per il protocollo *Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance (CSMA/CA)*.

LoRa e LoRaWAN

LoRa è una tecnologia di modulazione radio (CSS) che permette la trasmissione wireless a lungo raggio e basso consumo. Agisce a livello fisico (PHY) e definisce come il segnale radio viene modulato per coprire grandi distanze con robustezza contro interferenze e rumore. È usata per trasmettere dati tra dispositivi e gateway, ma senza alcuna gestione di rete o protocollo superiore.

LoRaWAN è un protocollo di comunicazione e una architettura di rete completa costruita sopra LoRa. Include il controllo dell'accesso al canale, la gestione dei dispositivi (registrazione, join, autenticazione), sicurezza end-to-end, la gestione del traffico dati bidirezionale (uplink e downlink), e la comunicazione con server e applicazioni cloud. LoRaWAN definisce dunque come i dati vengono effettivamente trasmessi, gestiti e utilizzati nelle reti IoT su larga scala

Figura 14 LoRaWAN protocol stack

Nella configurazione proposta in questo documento non è possibile connettere più dispositivi Arduino MKR 1310 ad una rete LoRaWAN, privata o pubblica, per lo scopo del progetto, quindi è stata utilizzata la sola tecnologia LoRa, senza protocolli.

5.2. Scelta del Protocollo

ZigBee è stato scelto come protocollo di comunicazione principale tra le stazioni di punzonatura e la stazione base per le seguenti motivazioni:

- **Basso consumo energetico:** Compatibile con i vincoli di autonomia delle stazioni;
- **Topologia mesh supportata:** Ogni dispositivo può ripetere il segnale, creando molteplici percorsi di comunicazione per aumentare affidabilità e portata;
- **Flessibilità e scalabilità:** Supporta reti con facilità di espansione aggiungendo nuovi nodi.

È stato adottato ZigBee anche per evitare la perdita dati in caso di punzonature contemporanee. Nella configurazione hardware proposta (Mesh) ZigBee mantiene la connessione con le stazioni di punzonatura e il dato non viene ricevuto dal coordinatore fino a che lo stesso non termina la procedura di registrazione nel server web del dato ricevuto precedentemente.

Considerato la limitata portata di trasmissione si renderà necessario appoggiare la rete ZigBee ad un altro sistema di comunicazione (LoRa).

LoRa è stato scelto come protocollo di comunicazione tra punti distanti, in quei casi in cui la rete ZigBee non sia sufficiente, per le seguenti motivazioni:

- **Range esteso:** Capacità di comunicazione fino a diversi chilometri in ambiente aperto;
- **Basso consumo energetico:** Compatibile con i vincoli di autonomia delle stazioni;
- **Penetrazione degli ostacoli:** Efficace anche in presenza di vegetazione densa;

- **Topologia punto a punto:** connessione punto a punto tra le stazioni.

Dato che LoRa non dispone di un protocollo di accesso al canale condiviso, potrebbe essere necessario implementarne uno al livello software, per evitare che due stazioni LoRa trasmettano nello stesso momento.

6. Architettura di Rete

6.1. Panoramica

L'architettura di rete proposta adotta un approccio ibrido che combina elementi di topologia radio e mesh per la robustezza e comunicazione *hierarchical* per l'efficienza energetica.

Figura 15 Stack protocollare - Tecnologie del sistema

6.2. Topologia di rete

La comunicazione tra le PS e la BS risente dal tipo di scenario (urbano o boschivo) in cui è posizionato il campo di gara di orienteering. Nei casi più semplici si possono adottare solo stazioni PS e una BS che è in grado di gestire tutta la rete ZigBee. Nei casi in cui le distanze tra i nodi non permettano di formare una rete mesh si potrebbero inserire dei nodi contenenti solo dispositivi Xbee ZigBee Router per permettere l'estensione della rete. Nei casi in cui i nodi sono troppo distanti per inserire altri ripetitori Xbee si renderà necessario dividere la rete Xbee in sottoreti inserendo delle Stazioni Gateway (HS) capaci di gestire le sottoreti Xbee come Coordinator e trasmettendo alla BS il traffico attraverso una rete LoRa.

La rete implementa una topologia mesh parziale ottimizzata per scenari di orienteering:

Connessione Locale: Ogni PS mantiene connessione diretta ZigBee con tutte le altre PS vicine e con un nodo gateway vicino (HS), che serve fino a 14 stazioni di punzonatura, che funge da bridge inter-cluster.

Una rete connette i gateway principali (HS) al sistema centrale utilizzando collegamenti a lunga distanza (LoRa).

La stazione principale (MS) riceve la trasmissione con le punzonature dalla rete LoRa e la trasmette alla rete Xbee in configurazione mesh ZigBee.

L'adozione della rete Xbee ZigBee è motivata dalla necessità di mantenere il dato fino a quando il precedente non è stato correttamente trasferito al database web.

La stazione base (BS) riceve la comunicazione della punzonatura e effettua una connessione http per caricare il dato nel database.

Figura 16 Topologia di rete del sistema

Livello Dispositivo:

Le Stazioni di Punzonatura (PS),

- Permettono all'atleta di marcare il passaggio con il tag RFID;
- Trasmettono i dati della punzonatura via ZigBee mesh alle altre stazioni PS vicine e alla stazione hub o base (dipende dalla distanza).

Livello Rete Locale:

Le Stazioni Hub (HS) composte da:

- Modulo XBee ZigBee Pro in configurazione Coordinator (2,4 GHz) in ricezione;
- Arduino MKR WAN 1310 (LoRa 868MHz) in trasmissione;
- Collegano via ZigBee tutte le PS vicine e raccolgono i dati;

- Trasmettono i dati raccolti tramite LoRa punto-punto o stella alla MS o alla base station;
- Connessione: ZigBee mesh (locale) tra PS e HS; LoRa (868 MHz) fra HS e MS.

Livello Aggregazione (*Aggregation Layer*):

La **Stazione Main** (MS) è un gateway per concentrazione del traffico, composta da:

- Arduino MKR WAN 1310 (in ricezione LoRa);
- Modulo Digi XBee in configurazione Router (trasmissione ZigBee);
- Riceve dati da HS tramite LoRa, li inoltra via ZigBee alla base station.

Livello Backbone (*Backbone Layer*):

La **Stazione Base** (BS) permette la connessione al server web, composta da:

- XBee ZigBee Pro in configurazione Coordinator in ricezione;
- Wemos D1 R2 (Wi-Fi/ESP8266EX);
- Riceve pacchetti ZigBee dalla MS, li inoltra via HTTP GET su WiFi a server web/MySQL;
- Connessione: ZigBee (MS → BS), WiFi (BS → Server web centralizzato).

Figura 17 Architettura del sistema wireless OriSar

6.3. Tecnologie e Modalità di Connessione

ZigBee (2,4 GHz mesh): usato fra le stazioni di punzonatura (PS), le stazioni Hub locali (HS) e la stazione base (BS). Permette la trasmissione affidabile in reti mesh su tratte di decine-centinaia di metri. Gestione coordinata tramite Coordinator/Router, con ACK, retry e routing dinamico.

LoRa (868 MHz, punto-punto o punto-stella): usato fra stazioni hub (HS) e main station (MS). Trasporto dati su distanze di centinaia di metri fino a vari chilometri, con basso consumo e robustezza contro ostacoli. Adatto a clusterizzazione e collegamenti backbone, quando ZigBee non copre tutta l'area.

WiFi (2,4 GHz ESP8266EX sulla BS): usato per l'invio finale del dato raccolto dalla base station verso server web/MySQL tramite HTTP. È il collegamento fra la rete radio locale e l'infrastruttura IP centrale per elaborazione e visualizzazione dati in tempo reale.

Figura 18 Tecnologie e protocolli

6.4. Reti

6.4.1. Rete Xbee ZigBee

I dispositivi di rete Xbee serie 2C o Xbee3 vengono applicati nelle stazioni di punzonatura (PS) e tra le stazioni hub (HS) e la Base Station (BS). I dispositivi Gigi Xbee possono essere configurati per supportare i protocolli ZigBee, DigiMesh e 802.15.4. Nella configurazione Zigbee 2,4 Ghz creano una rete mesh con Coordinatore, Router e End-Point e garantiscono la trasmissione del segnale per brevi tratti assicurando che il dato non venga perso durante la trasmissione fino a che non ha raggiunto il coordinatore. La rete si configura in automatico scegliendo il canale di trasmissione libero e tutti i nodi router creano una rete interamente connessa con gli altri nodi.

Modulo DIGI XBee¹⁰:

- Chipset XBee Pro S2C o Xbee3 Pro per comunicazioni mesh locali;
- Configurazione Zigbee;
- Frequenza 2,4 GHz ISM;
- Range dichiarato: 3200 metri in ambiente aperto, 90 metri in urbano;
- Data rate 250 Kbps;
- Sensibilità ricevitore -101 dBm;
- Alimentazione 2,7-3,6 V;
- Corrente in trasmissione 120 mA;
- Ricezione 31 mA;
- Interfacce UART, SPI.

¹⁰ Documentazione Digi XBee Pro S2C, <https://docs.digi.com/resources/documentation/digidocs/pdfs/90002002.pdf>, ultima visita 15/08/2025.

Figura 19 Moduli Digi Xbee3

Figura 20 XBee pinout

6.4.2. Rete Arduino MKR 1310

I dispositivi di rete Arduino MKR 1310 costituiscono le stazioni hub (HS) e garantiscono la trasmissione del segnale a 10 Km (dichiarati) in campo aperto.

Modulo Arduino MKR 1310¹¹:

- Microcontrollore SAMD21 Cortex®-M0+ 32bit low power ARM MCU;
- LoraWan Frequenza operativa: 868 Mhz;
- Alimentazione: 5-7 V;
- Consumo: 104 μ A;
- spreading factor da SF7 a SF12
- Range dichiarato: 10 Km in campo aperto.

Figura 21 Modulo Arduino MKR 1310

¹¹ «MKR WAN 1310», <https://docs.arduino.cc/hardware/mkr-wan-1310>, 7 agosto 2025.

ARDUINO MKR WAN 1310

Ground	Internal Pin	Digital Pin	Microcontroller's Port
Power	SWD Pin	Analog Pin	
LED	Other Pin	Default	

ARDUINO.CC
CC BY SA
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1868, Mountain View, CA 94042, USA.

Figura 22 Arduino MKR 1310 pinout, immagine tratta da arduino.cc

7. Arduino

Arduino è una piattaforma hardware e software open-source utilizzata per realizzare dispositivi digitali in grado di interagire con il mondo esterno tramite sensori e attuatori. È basata su microcontrollori montati su una scheda con ingressi e uscite digitali e analogiche, programmabile tramite un ambiente di sviluppo semplice e multiplatforma. Arduino è conosciuta per la sua facilità d'uso, costo contenuto, ampia diffusione e la possibilità di espansione tramite shield, rendendola adatta per prototipazione rapida e progetti sia didattici che professionali.

Le caratteristiche principali di Arduino includono la possibilità di programmare in modo semplice anche per chi non ha esperienza, l'hardware open-source che consente di modificare e comprendere il funzionamento della scheda, e una comunità ampia che offre supporto e molte librerie/software. Con Arduino si possono realizzare dispositivi per controllo luci, motori, sensori di vario tipo (luminosità, temperatura, umidità) e molto altro, rendendo questa piattaforma molto versatile nei campi dell'elettronica, automazione e robotica.

Le caratteristiche tecniche più importanti delle schede Arduino riguardano principalmente il tipo di microcontrollore, la memoria disponibile, il numero e tipo di pin I/O, la frequenza di clock, la tensione di lavoro e la disponibilità di funzionalità aggiuntive.

La scheda Arduino funziona come un computer in miniatura specializzato per il controllo di dispositivi fisici. La sua architettura semplice ma potente permette di leggere sensori attraverso pin analogici e digitali, controllare attuatori via output digitali e PWM, comunicare con altri dispositivi tramite multiple interfacce, processare dati in tempo reale con timing precisi, memorizzare informazioni in diverse tipologie di memoria.

Il segreto del successo di Arduino sta nella semplicità d'uso che nasconde la complessità dell'elettronica sottostante, permettendo a chiunque di creare progetti interattivi senza dover conoscere tutti i dettagli hardware del microcontrollore.

Una volta programmata e alimentata da una batteria, la scheda Arduino è in grado di eseguire il suo programma per un tempo indefinito.

Per questo progetto sono state scelte le schede:

- Arduino Pro Mini basata sull'ATmega328P, di dimensioni ridotte è progettata per applicazioni dove lo spazio è limitato e il progetto è semi-permanente;
- Arduino MKR1310 basata sul microcontrollore SAMD21 ARM Cortex-M0+ a 32 bit a basso consumo, con clock a 48 MHz, è una scheda progettata per applicazioni IoT a basso consumo con connettività LoRa integrata, ideale per comunicazioni a lungo raggio;
- Wemos D1 R2 è una scheda di sviluppo compatibile con Arduino basata sul modulo Wi-Fi ESP8266EX, pensata per applicazioni IoT con connettività Wi-Fi integrata.

8. Stazioni di Punzonatura (PS)

Le stazioni di punzonatura sono la base del sistema di marcatura elettronico nell'orienteeering, in ogni lanterna (punto che l'atleta deve raggiungere) è presente il punzone manuale (da utilizzare in caso di difetto di funzionamento della PS) e la stazione PS.

L'atleta porta con sé un piccolo tag elettronico passivo MIFARE che contiene una identificazione univoca su un circuito integrato (IC). Quando l'atleta avvicina il tag alla PS il dispositivo RFID MFRC522, presente nella PS, lo

rileva nelle sue vicinanze (circa 50 mm), trasmette un segnale elettromagnetico al tag che risponde inviando il suo ID univoco.

Nelle PS è presente un Arduino Pro Mini. Pro Mini è un microcontrollore di basso costo, con consumo energetico ridotto. Il microcontrollore è interfacciato con una scheda RFid MFRC522 (Appendice A) che, dopo l'accoppiamento con il tag dell'atleta, permette la scrittura nel chip della stringa di punzonatura (numero della stazione e timestamp).

La successione delle marcature viene così scritto nel tag dell'atleta e sarà la prova, a fine gara, della corretta esecuzione del percorso e il tempo impiegato.

A questo sistema viene aggiunto, in ogni PS, un modulo di trasmissione XBee in configurazione ZigBee, che trasmette la singola punzonatura immediatamente, in rete mesh, raggiungendo una stazione base per una elaborazione e un immediato riscontro della gara.

Figura 23 Stazione di punzonatura e tag atleta

Figura 24 Diagramma a blocchi della stazione di punzonatura PS

Figura 25 Interno stazione di punzonatura

8.1.1. Protocollo di comunicazione della stazione PS

Il microprocessore Arduino compatibile legge dal tag, attraverso l'RFID, la prima posizione libera, legge dal dispositivo orologio la data e l'ora e scrive sul tag dell'atleta, sempre tramite l'RFID, il numero della stazione, la data e l'ora della punzonatura.

Successivamente trasmette il numero della stazione, la data e l'ora della punzonatura e il numero di chip atleta in rete wireless attraverso l'XBee ZigBee.

Figura 26 procedura comunicazione tag RFID - Arduino - XBee

9. Stazione di scarico dati

Una volta che l'atleta ha completato la sua gara si reca alla postazione di "scarico dati" e tramite una stazione master di lettura scarica i dati contenuti nel tag elettronico nel sistema che provvederà a inviarli ad un database sul web o in locale.

La stazione master di scarico dati è costituita da un WeMos D1R2 (Appendice A), compatibile Arduino, con possibilità di connessione al WiFi, e da una scheda lettore MFRC522.

A differenza della stazione MS, la stazione di scarico dati legge tutto il contenuto dal tag atleta e scrive lo stesso nel database.

Questa stazione, usata correntemente nel sistema di punzonatura OriSar, evita che i dati vengano persi durante il processo di trasmissione wireless del

sistema wireless proposto in questo documento, poiché i dati vengono comunque scritti nel database, indipendentemente dal sistema wireless.

Figura 27 Diagramma a blocchi della stazione di Scarico Dati

Figura 28 Stazione di Scarico Dati

Figura 29 Interno della stazione Scarico Dati

Figura 30 procedura comunicazione tag RFID - Wemos D1R2 – Server Web

10. Stazioni Hub (HS)

Le stazioni Hub (HS) sono costituite come un router di interfaccia tra le PS e la MS. Garantiscono la trasmissione a 868Mhz a lunga distanza (LoRa) del segnale, tipicamente a 10 Km (dichiarati).

Sono costituite da un modulo Digi XBee Pro, in configurazione Coordinator, in ricezione e da un Arduino MKR 1310 in trasmissione.

Il modulo XBee riceve la stringa di marcatura dalla rete delle stazioni PS e lo comunica all'MKR 1310 che effettua la trasmissione nella sua rete.

Figura 31 Diagramma a blocchi della stazione HS

Figura 32 Schema collegamento componenti HS e MS, Cirkuit Designer

11. Stazione Main (MS)

Analogamente alle stazioni HS, la stazione Main (MS) è costituita come un router di interfaccia tra le reti costituite dalle hub station (HS) e la base station (BS).

È composta da un Arduino MKR 1310 in ricezione e da un modulo Digi Xbee Pro nella configurazione Router in trasmissione.

L'adozione della rete composta dai moduli Xbee nella configurazione ZigBee si è resa necessaria per garantire il recapito di tutti i pacchetti delle punzonature. La stazione MS è configurata come un centro stella a cui sono collegate tutte le stazioni HS sparse per il campo di gara.

Visto l'alto numero di atleti contemporaneamente in gara e garantire che tutte le punzonature siano correttamente consegnate alla BS sarebbe necessario adottare una tipologia di rete oppure un protocollo adeguato. L'adozione di un protocollo di verifica di trasmissione comporta un rallentamento significativo nella trasmissione del dato, e visto che sulla stessa PS possono punzonare più atleti con tempi inferiori al tempo della trasmissione, le punzonature potrebbero andare perse. La rete composta dagli Xbee in configurazione Router assicura che la trasmissione del pacchetto sia consegnata al Coordinator anche se lo stesso è occupato in altra comunicazione. In questo caso il Router attenderà fino a che il Coordinator sia libero di ricevere, con l'uso di una FIFO, senza l'uso di uno specifico protocollo.

Figura 33 Diagramma a blocchi della stazione MS

Figura 34 Interno stazione MS e delle stazioni HS

12. Stazioni Base (BS)

La stazione Base è composta da un WEMOS D1 R2 e uno shield su cui è montato un modulo DIGI XBee Pro nella configurazione ZigBee Coordinatore.

Il modulo DIGI XBee riceve il pacchetto della marcatura tramite la sua rete ZigBee e lo invia al Wemos D1R2.

Il Wemos D1R2 si occupa di stabilire una connessione WiFi stabile con un cellulare o un hotspot wifi e, una volta ricevuto il pacchetto della marcatura, provvede a inviare una richiesta HTTP GET ad una pagina web in remoto, con la stringa della marcatura, per la scrittura in un database MySQL.

Figura 35 Diagramma a blocchi della stazione BS

Figura 36 Stazione Base Station

13. Livello applicazione

13.1. Software di Sistema

Il software è strutturato secondo un'architettura modulare che comprende:

13.1.1. Firmware Embedded Arduino:

- I moduli Arduino MKR1310, Pro Mini e Wemos D1R2 sono programmabili tramite IDE Arduino;
- Driver per interfacce hardware;
- Stack di comunicazione LoRa;
- Stack di comunicazione ZigBee;
- Librerie di supporto;
- Protocolli di sicurezza e crittografia.

I programmi sketch di Arduino per le stazioni PS, MS, HS e BS, caricabili sulle board MKR 1310, Pro Mini e Wemos D1R2, sono presenti nel repository:

<https://github.com/md-stefano/orisar.git>

13.1.2. Firmware Embedded XBee:

Il firmware XBee gestisce il protocollo ZigBee integrando il software ZigBee direttamente nel modulo radio, permettendo così di creare e mantenere una rete wireless mesh senza bisogno di un microcontrollore esterno che gestisca la complessità del protocollo.

Il firmware può essere configurato e aggiornato tramite software di gestione come X-CTU o Digi XBee Studio, che permette di personalizzare i parametri dei moduli, caricare nuovi firmware e gestire le connessioni wireless.

Stack di Protocollo:

- **Livello fisico (PHY):** gestisce la modulazione radio e l'accesso al canale;
- **Livello MAC:** implementa il protocollo CSMA-CA per l'accesso al mezzo;
- **Livello di rete:** routing dei pacchetti nella mesh network;
- **Livello applicativo:** interfaccia con il dispositivo host;
- **Crittografia** AES-128 encryption a livello di rete.

Per ZigBee, il firmware implementa le funzioni di gestione della rete mesh WPAN, permettendo la configurazione dei moduli come coordinator, router o end device. Gestisce la scoperta dei dispositivi, la costruzione della rete, il routing dei messaggi tra nodi e la sicurezza con crittografia. Inoltre, il firmware fornisce due modalità operative:

- **Trasparente (Transparent/AT Mode):** i dati seriali inviati sono trasmessi direttamente e ricevuti come semplici stream di byte, senza strutturazione avanzata, utile per collegamenti punto-punto semplici.
- **API Mode (Application Programming Interface):** i dati vengono incapsulati e gestiti tramite **trame strutturate (API frames)** che permettono:
 - Indirizzamento avanzato (multi-destinazione, unicast/broadcast);
 - Routing mesh auto-configurato;
 - Gestione remota di nodi e diagnostica;
 - Risposte asincrone e notifiche di stato;
 - Payload strutturato per comunicazioni applicative complesse.

Ogni trama API include:

- Header: byte di start delimiter (0x7E) più lunghezza.
- Tipo di comando/frame: byte che indica la funzione della trama, ad esempio 0x10 per Transmit Request, 0x90 per Receive Packet, ecc.
- Payload: contiene dati application-level (es. indirizzi, dati utente, opzioni di routing, ecc.)
- Checksum: un byte finale di controllo per l'integrità della trama.

Questa struttura consente il controllo avanzato e sicuro della rete ZigBee, abilitando funzionalità mesh, routing e diagnostica in modo efficiente e scalabile.

Figura 37 Esempio di trama API ZigBee.

13.2. Relazioni e Flussi Dati

1. L'atleta marca la PS, che scrive su tag RFID e invia la stringa di punzonatura via ZigBee mesh.
2. Le PS inviano i dati alle HS vicine (router mesh ZigBee).
3. Le HS raccolgono e aggregano i dati e li trasmettono, via LoRa, a MS.
4. La MS riceve via LoRa e inoltra, via ZigBee, a BS.
5. La BS raccoglie i dati ZigBee e li invia, via WiFi/http, al server centrale.
6. Tutte le connessioni sono *fault-tolerant* e ridondate da *mesh/routing* multipunto.

FLUSSO DATI - SISTEMA ORIENTEERING - OriSar

RIEPILOGO PRESTAZIONI E TIMELINE

TIMELINE COMPLETA:

METRICHE CHIAVE:

- Latenza End-to-End: 5-30 secondi
- Throughput massimo: 500 atleti/ora
- PDR ZigBee: 99.5% | LoRa: 95% | WiFi: 99.9%
- Autonomia stazioni PS: 48+ ore
- Range ZigBee: 70-350m | LoRa: 550-1460m
- Crittografia: AES-128 (ZigBee) | AES-256 (Optional LoRa)

MECCANISMI DI AFFIDABILITÀ:

- ZigBee: ACK + Retry + FIFO Queue
- LoRa: Timeout & Retry Logic
- HTTP: Connection Pooling + Retry
- Backup: Lettura diretta chip → WiFi → DB
- Mesh routing: Ridondanza automatica percorsi

FORMATO DATI ORISAR:

Struttura: ID_Stazione(2B) : Ora(2B) : Minuto(2B) : Secondo(2B) : ID_Tag(4B)
 Esempio: 15:14:23:45:0001 (Station 15, ore 14:23:45, Tag 0001)

Figura 38 Flusso dei dati

13.2.1. Server Centrale:

- Backend sviluppato in PHP;
- Database MySQL.

13.2.2. Interfaccia Web:

- Frontend responsive in PHP
- Visualizzazione real-time tramite WebSocket
- Dashboard per organizzatori e spettatori
- Mobile-first design per accessibilità

13.2.3. Protocollo di Comunicazione

È stato sviluppato un protocollo di comunicazione specifico per l'applicazione, denominato **OriSar (Orienteering Sardinia)**, con le seguenti caratteristiche:

il pacchetto è di 16 Byte, 128 bit;

Struttura del Pacchetto:

ID Station (2 Byte)	Ora (2 Byte)	Minuto (2 Byte)	Secondo (2 Byte)	ID Tag Atleta (4 Byte)
---------------------	--------------	-----------------	------------------	------------------------

Viene trasmesso con il seguente formato stringa:

IDStation:Ora:Minuto:Secondo:IDTagAtleta

LIVELLO APPLICATIVO - ARCHITETTURA FUNZIONALE

Figura 39 Architettura livello applicativo

13.2.4. Algoritmi di Routing

Metrica di Routing Composite: La selezione del percorso ottimale si basa su una metrica composta che considera:

- Potenza del segnale ricevuto (RSSI)
- Livello di batteria dei nodi intermedi
- Latenza misurata del collegamento
- Affidabilità storica del percorso

13.3. Considerazioni Etiche e di Sicurezza

13.3.1. Privacy e Protezione Dati

Le buone pratiche di privacy dei dati devono prevedere:

- Implementazione di crittografia AES-256 per tutte le comunicazioni;
- Anonimizzazione dei dati degli atleti per analisi statistiche;
- Conformità al GDPR per il trattamento dei dati personali.

13.3.2. Sicurezza del Sistema

La sicurezza delle comunicazioni deve prevedere:

- Autenticazione mutua tra stazioni e server centrale;
- Protezione contro attacchi di replay e man-in-the-middle;
- Monitoraggio dell'integrità fisica delle stazioni;
- Procedure di incident response per compromissioni di sicurezza.

I moduli XBee di Digi utilizzano la crittografia AES (Advanced Encryption Standard) a 128/256 bit per la sicurezza, integrata nei loro moduli che operano sul protocollo Zigbee 3.0 o sul protocollo IEEE 802.15.4. Questa crittografia è una componente chiave del protocollo Zigbee, fornendo comunicazioni affidabili e sicure per le reti IoT.

Per implementare la cifratura delle comunicazioni LoRa con Arduino MKR 1310 si può utilizzare una delle librerie esterne disponibili, come CryptoAES_CBC, che utilizza la crittografia AES a 128 bit.

La metodologia presentata garantisce un approccio scientifico rigoroso allo sviluppo del sistema, assicurando validazione completa delle prestazioni e affidabilità operativa in condizioni reali di utilizzo.

14. Test di trasmissione

14.1. Metodologia di Testing

14.1.1. Test di Laboratorio

Test di Caratterizzazione Hardware:

- Misura del consumo energetico in diverse modalità operative;
- Caratterizzazione del range di comunicazione in ambiente controllato;
- Test di resistenza ambientale (temperatura, umidità);
- Verifica dell'accuratezza temporale del sistema.

Test di Protocollo:

- Simulazione di scenari di rete con diversa topologia;
- Test di stress con carico elevato di messaggi;
- Verifica dei meccanismi di recovery da disconnessioni;
- Analisi delle prestazioni algoritmi di routing.

Durata Operativa Calcolata:

Basata su batteria Li-Ion 18650 (3500mAh) con ciclo di lavoro ottimizzato:

- Funzionamento continuo: 48-72 ore

- Modalità competizione (eventi 12h): 4-6 competizioni per ricarica
- Modalità storage: >90 giorni in standby

Tabella 2 Analisi Consumo Energetico Basato su batteria Li-Ion 18650 3500mAh con ciclo di lavoro al 50%

Component	Operating Voltage	Active Current	Sleep Current	Battery Life*
Arduino Pro Mini	3.3V	10 mA	4 mA	72+ hours
XBee Pro S2C	3.3V	120 mA (TX)	1 μ A	48+ hours
Arduino MKR 1310	3.7V	104 μ A	20 μ A	96+ hours
MFRC522	3.3V	50 mA	10 μ A	N/A

14.1.2. Test sul Campo

Fase di Testing Incrementale:

1. **Test di Connettività:** Verifica del range effettivo in ambiente naturale;
2. **Test di Scalabilità:** Simulazione con numero crescente di stazioni (10, 20, 30 nodi);
3. **Test di Integrazione:** Verifica compatibilità con sistemi esistenti;
4. **Test di Endurance:** Verifica autonomia operativa per 48+ ore continue.

Metriche di Valutazione:

- Packet Delivery Ratio (PDR)
- Latenza end-to-end media e percentile 95°
- Consumo energetico per messaggio trasmesso
- Tempo di riconfigurazione della rete in caso di guasti

14.1.3. Validazione in Competizioni Reali

Il sistema sarà validato attraverso deployment progressivo in competizioni di orienteering:

1. **Eventi locali** (50-100 partecipanti): Validazione funzionale di base;

2. **Competizioni regionali** (200-300 partecipanti): Test di scalabilità;
3. **Eventi nazionali** (500+ partecipanti): Validazione prestazioni complete.

Protocollo di Raccolta Dati:

- Logging completo di tutti gli eventi di sistema;
- Monitoraggio real-time delle prestazioni di rete;
- Feedback qualitativo da organizzatori e atleti;
- Analisi comparativa con sistemi tradizionali.

14.2. Aree geografiche

Per validare l'efficacia del sistema sviluppato, è stata condotta una campagna sperimentale in alcuni siti di impianti omologati come campi di gara della FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento), selezionati strategicamente per rappresentare le diverse sfide ambientali che il sistema dovrà affrontare nelle implementazioni operative tipiche delle gare di orienteering.

Il primo scenario sperimentale si trova in un ambiente naturale complesso, caratterizzato da vegetazione densa, copertura forestale estesa, morfologia collinare con substrato sabbioso e significative ostruzioni topografiche. Questa configurazione ambientale, volutamente critica, è stata scelta per testare le capacità del sistema di garantire la continuità delle comunicazioni in presenza di attenuazione severa del segnale. L'analisi dei risultati ha consentito di quantificare la resilienza del sistema, l'efficacia della propagazione elettromagnetica attraverso la vegetazione fitta e le performance nelle comunicazioni a distanza estesa, con particolare focus sull'ottimizzazione energetica in scenari caratterizzati da fenomeni di scattering e multipath.

Il secondo ambiente di test è rappresentato da un contesto metropolitano ad elevata urbanizzazione, contraddistinto da intense interferenze elettromagnetiche dovute all'infrastruttura tecnologica esistente e da elevati livelli di congestione del traffico veicolare. Questo scenario ha permesso di verificare l'affidabilità operativa del sistema in ambienti elettromagneticamente "rumorosi" e strutturalmente complessi.

Il terzo scenario di validazione consiste in una zona aperta priva di ostacoli significativi, caratterizzata da condizioni elettromagnetiche favorevoli e interferenze minimali. Questo ambiente controllato è stato utilizzato per determinare le prestazioni massime del sistema nella copertura di ampie distanze in configurazione ideale, fornendo parametri di riferimento per l'efficienza energetica e la stabilità delle comunicazioni in assenza di fattori degradanti.

Tutti i test sono stati realizzati ad un'altezza dal suolo di 1,5 mt e con payload di 1 byte.

I test sono stati realizzati con i tre tipi di dispositivi di comunicazione:

- Arduino MKR 1310;
- Digi Xbee serie 2C o serie 3

14.3. Test Arduino MKR 1310

Il sistema radio LoRaWan MKR 1310 opera su una frequenza di 868 Mhz, un consumo di 104 μ A e un range dichiarato di 10 Km in campo aperto e 5 Km in area urbana. Potenza in uscita +18 dBm.

Settaggio Spreading Factor: 12.

Ambiente boschivo: il primo scenario di ambiente boschivo (Figura 40) è una pineta con colline di sabbia di circa 5 metri e vegetazione fitta. In questo ambiente la trasmissione di 30 pacchetti è stata ricevuta con un packet delivery ratio (PDR) $PDR=15/30=0,5$ rilevato a una distanza di:

Tabella 3 Arduino MKR 1310, distanza di trasmissione in ambiente boschivo n.1.

Distanza (m)	RSSI (dBm)	SNR (dB)
250	-132	-2,50
600	-133	-12,50

Figura 40 Rilevamento di trasmissione tra due Arduino MKR 1310 in ambiente boschivo (Pineta di Is Arenas). Immagine Google Maps.

Il secondo scenario boschivo (Figura 44) è caratterizzato da colline sabbiose di circa 3 metri, bassa vegetazione, alberi di pini e cespugli di fichi d'india.

Tabella 4 Arduino MKR 1310, distanza di trasmissione in ambiente boschivo n.2.

Distanza (m)	RSSI (dBm)	SNR (dB)
270	-126	+3,00
250	-120	+6,00
550	-130	-13,00
1000	-131	-14,00
1460	-127	-13,00

Il terzo scenario boschivo (Figura 41) è caratterizzato da colline sabbiose di circa 1,5 metri, alta vegetazione e alberi di pini.

Tabella 5 Arduino MKR 1310, distanza di trasmissione in ambiente boschivo n.3.

Distanza (m)	RSSI (dBm)	SNR (dB)
400	-132	0
500	-133	-5,00
580	-129	-5,00
860	-130	-9,00
1000	-133	-9,00
1170	-133	-12,00

Figura 41 Rilevamento di trasmissione tra due Arduino MKR 1310 in ambiente boschivo (Pineta di Arborea). Immagine Google Maps

Ambiente urbano: questo scenario è caratterizzato da case di 2 piani e palazzi di 5 piani. In questo ambiente la trasmissione di 30 pacchetti è stata ricevuta con un packet delivery ratio (PDR) $PDR=15/30=0,5$ rilevato a una distanza di:

Tabella 6 Arduino MKR 1310, distanza trasmissione in ambiente urbano.

Distanza (m)	RSSI (dBm)	SNR (dB)
230	-129	-14,00
300	-133	-10,00
400	-133	-10,00

Ambiente sub-urbano - rurale: in questo ambiente, caratterizzato da case basse e ampi spazi aperti, la trasmissione di 30 pacchetti è stata ricevuta con un packet delivery ratio (PDR) $PDR=15/30=0,5$, rilevato a una distanza di:

Tabella 7 Arduino MKR 1310, distanza di trasmissione in ambiente urbano 1.

Distanza (m)	RSSI (dBm)	SNR (dB)
440	-133	-10,00
710	-133	-10,00
550	-133	-10,00
710	-131	-14,00

Figura 42 Rilevamento di trasmissione tra due Arduino MKR 1310 in ambiente urban, primo scenario, (Oristano). Immagine Google Maps.

Ambiente urbano 2: questo scenario, centro urbano, è caratterizzato da case di 2 piani e palazzi di 3 piani. In questo ambiente la trasmissione di 30 pacchetti è stata ricevuta con un packet delivery ratio (PDR) $PDR=15/30=0,5$ rilevato a una distanza di:

Tabella 8 Arduino MKR 1310, distanza di trasmissione in ambiente urbano 2.

Distanza (m)	RSSI (dBm)	SNR (dB)	note
120	-131	-13,00	Tra case
160	-131	-13,00	Tra case
180	-130	-13,00	Tra case
220	-130	-12,00	Tra case
230	-133	-13,00	
290	-129	-13,00	Lungo strada

Figura 43 Rilevamento di trasmissione tra due Arduino MKR 1310 in ambiente urbano, secondo scenario (Oristano). Immagine Google Maps.

Ambiente spazio libero: il test è stato effettuato in una zona lungo mare e all'interno di una pineta. In questo ambiente la trasmissione di 30 pacchetti è stata ricevuta con un packet delivery ratio (PDR) $PDR=15/30=0,5$ rilevato

Tabella 9 Arduino MKR 1310, distanza di trasmissione in ambiente aperto.

Distanza (m)	RSSI (dBm)	SNR (dB)
1840	-128	-13,00

Figura 44 Rilevamento di trasmissione tra due Arduino MKR 1310 in ambiente aperto e pineta (Torre Grande). Immagine Google Maps.

14.4. Test Digi XBee Pro ¹²

Il sistema radio Digi Xbee Pro S2C o Xbee3 Pro in configurazione Zigbee opera su una frequenza di 2,4 GHz ISM, con un tipico dichiarato di 3200 metri in ambiente aperto, un data rate di 250 Kbps e sensibilità ricevitore -101 dBm.

Per i test sono stati utilizzati XBee serie 2C, Serie 2C Pro e Xbee3 Pro, non ci sono stati apprezzabili differenze sulle distanze di trasmissione. Solo i

¹² Documentazione Digi XBee Pro S2C, <https://docs.digi.com/resources/documentation/digidocs/pdfs/90002002.pdf>, ultima visita 15/08/2025

Xbee3 Pro hanno evidenziato portate maggiori ma solo con l'adozione di una antenna omnidirezionale esterna con guadagno 2,15 dBi.

Ambiente boschivo: in questo primo ambiente boschivo, composto da alberi di pino, vegetazione bassa e presenza di cespugli di fico d'India la trasmissione di 30 pacchetti è stata ricevuta con un packet delivery ratio (PDR) $PDR=15/30=0,5$ e throughput massimo di 3,7 Kbps, rilevato a una distanza di:

Tabella 10 Digi XBee Pro S2C, distanza di trasmissione in ambiente boschivo pineta Torre Grande.

Distanza (m)	RSSI (dBm)	note
70	-91	
90	-92	
100	-93	
130	-92	Tre due filari di alberi
150	-94	Tre due filari di alberi

Figura 45 Rilevamento di trasmissione tra due Digi XBee Pro S2C in ambiente boschivo (Pineta di Torre Grande (OR)). Immagine Google Maps.

Ambiente boschivo: in questo secondo ambiente boschivo, composto da alberi di pino e vegetazione alta e fitta, la trasmissione di 30 pacchetti è stata ricevuta con un packet delivery ratio (PDR) $PDR=15/30=0,5$ e throughput massimo di 3,7 Kbps, rilevato a una distanza di:

Tabella 11 Digi XBee Pro S2C, distanza di trasmissione in ambiente boschivo pineta Arborea.

Distanza (m)	RSSI (dBm)	note
170	-92	
190	-94	
250	-94	Campo semi aperto, tra due filari di alberi
350	-90	Campo semi aperto, tra due filari di alberi
350	-94	

Figura 46 Rilevamento di trasmissione tra due XBee S2C in ambiente boschivo (Pineta di Arborea). Immagine Google Maps

Ambiente urbano 1: in questo ambiente, caratterizzato da case basse, la trasmissione di 30 pacchetti è stata ricevuta con un packet delivery ratio (PDR) $PDR=15/30=0,5$. I rilevamenti hanno evidenziato che i due dispositivi comunicano efficientemente solo in linea diretta, se si interpongono edifici la ricezione è utile solo a poche decine di metri.

Tabella 12 Digi XBee Pro S2C, distanza di trasmissione in ambiente urbano.

Distanza(m)	RSSI (dBm)	note
80	-97	Con copertura di palazzi
100	-97	
100	-97	Con copertura di case
165	-97	

Figura 47 Rilevamento di trasmissione tra due Digi XBee3 Pro (Centro urbano di Oristano). Immagine Google Maps.

Ambiente urbano 2: in questo ambiente, in pieno centro urbano, caratterizzato da case di due piani e palazzi, la trasmissione di 30 pacchetti, effettuata tra due XBee3 Pro, è stata ricevuta con un packet delivery ratio (PDR) $PDR=15/30=0,5$. I rilevamenti hanno evidenziato, anche in questo caso, che i due dispositivi comunicano efficientemente solo in linea diretta, se si interpongono edifici la ricezione è utile solo a poche decine di metri.

Tabella 13 Digi XBee Pro S2C, distanza di trasmissione in ambiente urbano.

Distanza (m)	RSSI (dBm)	note
45	-94	Con copertura di palazzi
60	-94	Con copertura di palazzi
75	-94	Con copertura di case
78	-90	Linea diretta
90	-94	
110	-94	Linea diretta

Figura 48 Rilevamento di trasmissione tra due Digi XBee (Centro urbano di Oristano). Immagine Google Maps.

Spazio libero: il test è stato effettuato in una zona lungo mare. In questo ambiente la trasmissione di 30 pacchetti è stata ricevuta con un packet delivery ratio (PDR) $PDR=15/30=0,5$ e throughput massimo di 3,7 Kbps.

Tabella 14 Digi XBee Pro S2C, distanza di trasmissione in ambiente aperto.

Distanza (m)	RSSI (dBm)	note
520	-93	

Figura 49 Rilevamento di trasmissione tra due Digi XBee Pro S2C in ambiente aperto (marina di Torre Grande (OR)). Immagine Google Maps.

15. Risultati e scenari

Viste le rilevazioni effettuate nei vari ambienti, considerato che il dispositivo XBEE s2C o s3C in configurazione ZigBee Coordinator può gestire fino a 14 nodi dipendenti, e che ogni nodo può creare una rete a stella interamente connessa con gli altri nodi. Si possono ipotizzare i seguenti scenari di copertura radio.

15.1. Ambiente Boschivo Pineta di Arborea

In questo scenario è stata rilevata la trasmissione con Xbee ad un massimo di 150 m. Nella figura seguente (Figura 50) sono stati disegnati i raggi di copertura di ogni stazione di punzonatura (PS) (cerchi rossi), ognuno contiene un dispositivo Xbee ZigBee.

In parte la copertura della mappa da orienteering è già servita della sola rete ZigBee. Nei punti troppo distanti si devono posizionare le HS, composte da Coordinatore Xbee in ricezione e Arduino MKR1310 in trasmissione per servire una più lunga distanza radio (punti blu). Questi dispositivi hanno assicurato una trasmissione, in questo scenario, tra i 1000 m in ambiente boschivo e 1700 m in ambiente semiaperto.

In questo caso il ricevitore MKR 1310 (MS) è stato posizionato alla partenza del tracciato (simbolo triangolo) per un raggio di copertura di 700 m.

La stazione MS trasmette alla BS tramite un'altra rete ZigBee, che assicura che i pacchetti siano consegnati alla BS e trasmessi alla rete internet tramite WiFi.

Figura 50 Simulazione di posizionamento punti per la copertura di un campo di gara (Marina di Arborea - OR). Mappa FISO

15.2. Ambiente Boschivo Pineta di Torre Grande

In questo scenario è stata rilevata la trasmissione tra dispositivi Xbee tra i 70 e i 150 m, a seconda del tipo di vegetazione presente. Nella figura seguente (Figura 51) sono stati disegnati i raggi di copertura di ogni stazione di punzonatura (PS) (cerchi rossi), ognuno contiene un dispositivo Xbee ZigBee con raggio di copertura di 90 m.

Nei punti troppo distanti si devono posizionare le HS, composte da Coordinatore Xbee in ricezione e Arduino MKR1310 in trasmissione per servire una più lunga distanza radio (punti blu). Questi dispositivi hanno assicurato una trasmissione, in questo scenario, tra i 550 m in ambiente boschivo e 1550 m in ambiente semiaperto.

In questo caso il ricevitore MKR 1310 (MS) è stato posizionato alla partenza del tracciato (simbolo triangolo) per un raggio di copertura di 700 m.

La stazione MS trasmette alla BS tramite un'altra rete ZigBee, che assicura che i pacchetti siano consegnati alla BS e trasmessi alla rete internet tramite WiFi.

Figura 51 Simulazione di posizionamento punti per la copertura di un campo di gara (Marina di Torre Grande - OR). Mappa FISO

15.3. Ambiente Urbano

Negli scenari urbani la trasmissione è influenzata dagli edifici, le auto in sosta e quelle di passaggio e dalle persone, il punto di punzonatura è posizionato a circa 1 metro da terra. In questo scenario è stata rilevata la trasmissione con Xbee ad un massimo di 160 m a vista e 80 m con copertura di edifici. I dispositivi Xbee hanno bassa penetrazione in presenza di edifici, quindi le stazioni devono essere posizionate a vista. Nella figura seguente (Figura 52) sono stati disegnati i raggi di copertura di ogni stazione di punzonatura (PS) (cerchi rossi), ognuno contiene un dispositivo Xbee ZigBee.

Nei punti troppo distanti, o non coperti dai dispositivi XBee, si devono posizionare le HS, composte da Coordinatore Xbee in ricezione e Arduino MKR1310 in trasmissione per servire una più lunga distanza radio (punti blu). Questi dispositivi hanno assicurato una trasmissione, in questo scenario, tra i 120 m e i 290 m.

In questo caso il ricevitore MKR 1310 (MS) è stato posizionato alla partenza del tracciato (simbolo triangolo) per un raggio di copertura di 200 m.

La stazione MS trasmette alla BS tramite un'altra rete ZigBee, che assicura che i pacchetti siano consegnati alla BS e trasmessi alla rete internet tramite WiFi.

Figura 52 Simulazione di posizionamento punti per la copertura di un campo di gara urbano (Oristano).
Mappa FISO

16. Conclusioni e sviluppi futuri

Per questo lavoro ho proposto una soluzione per un sistema robusto, affidabile e economico per la trasmissione dei dati nello sport dell'orienteeing e ho creato dei dispositivi hardware, definendo standard di protocollo per il mezzo di comunicazione. Ho implementato con successo gli standard di protocollo nel dispositivo hardware e sono in grado di comunicare fino a 300 m in ambiente urbano, fino a 600 m in ambiente boschivo e fino a 1800 m in spazio aperto a 868 MHz.

Ho proposto una soluzione robusta per la progettazione hardware di reti mesh wireless multi-hop. Ho gestito la ricerca su diverse topologie di rete come P2P (peer to peer), reti a stella, reti mesh, reti mesh a stella e reti ad albero per ridurre al minimo la perdita di pacchetti nelle applicazioni di orienteeing.

I test hanno evidenziato che l'adozione dei soli dispositivi XBee ZigBee con un solo coordinatore e tanti router quanti sono i punti di controllo, non basterebbe a coprire interamente il campo di gara, ma in qualche caso si potrebbero inserire nella rete delle stazioni contenenti solo router XBee per estendere la portata delle PS, senza l'adozione di un protocollo di comunicazione specifico. Per aumentare la portata degli XBee consiglio l'adozione degli XBee3 Pro con connettore RP-SMA ed una antenna esterna, anche se questa soluzione implica dover snaturare la compattezza della stazione di punzonatura, posizionando l'antenna all'esterno della scatola o aumentandone le dimensioni.

I test di trasmissione a lunga distanza hanno evidenziato che, in alcuni casi, la portata dei sistemi trasmissivi MKR1310 non è sufficiente alle esigenze delle gare di orienteeing in bosco e in ambiente urbano. In questi casi bisogna adottare un dispositivo ripetitore MKR 1310 che estenda la portata di quelli analizzati per raggiungere le distanze d'uso nelle gare di orienteeing. In questo caso bisognerà studiare un protocollo di trasmissione per questi hub.

Appendice A

Specifiche Tecniche Dettagliate

Specifiche Arduino Pro Mini ¹³:

- Processore ATmega328P a 8 MHz
- Alimentazione a 3,3V
- 32 kB di memoria flash per l'archiviazione del codice (di cui 0,5 kB sono utilizzati per il bootloader). Ha 2 kB di SRAM e 1 kB di EEPROM
- 14 pin GPIO programmabili
- Interfacce SPI, I2C, UART multiple
- Consumo energetico 10 mA, ottimizzabile tramite modalità deep sleep fino a 4 mA

Figura 53 Arduino Pro Mini Pinout

¹³ <https://docs.arduino.cc/retired/boards/arduino-pro-mini/>

Arduino Pro Mini è interfacciato con il modulo RTC DS3231 tramite l'interfaccia I2C, che, alimentato dalla batteria, mantiene aggiornata l'ora e data anche quando la stazione è spenta.

Il modulo MFRC522 si interfaccia con Arduino tramite i pin SDA, SCK, MOSI e MISO, che corrispondono rispettivamente a Slave Data Input/Output, Serial Clock, Master Out Slave In e Master In Slave Out.

Arduino invia segnali di clock tramite il pin SCK e riceve i dati del tag RFID tramite il pin MISO.

Figura 54 Schema collegamento componenti PS, Cirkkit Designer

Specifiche Wemos D1 R2 ¹⁴:

Questa scheda è ideale per progetti IoT con esigenze di connettività Wi-Fi integrata, offre un buon compromesso di potenza, dimensioni e facilità d'uso con hardware compatibile Arduino standard ma con il vantaggio di un modulo ESP8266 più potente e versatile.

- Microcontrollore: ESP8266EX
- Tensione di lavoro: 3,3 V

¹⁴ Ugah, Victory & Nnonyelu, Chibuzo. (2019). "A Wemos-D1-R2-Based Remote-Switching Module for Home Internet of Things Applications". https://www.researchgate.net/publication/358352791_A_Wemos-D1-R2-Based_Remote-Switching_Module_for_Home_Internet_of_Things_Applications . 03/09/2025

- Pin digitali I/O: 11 (tutti con supporto interrupt, PWM, I2C, One-Wire tranne D0)
- Pin analogico: 1 ingresso analogico con tensione massima di 3,2 V
- Velocità di clock: 80 MHz, può essere overclockata a 160 MHz
- Memoria Flash: 4 MB
- Connessione: micro USB per programmazione e alimentazione
- Alimentazione esterna: jack di alimentazione da 9 a 24 V
- Dimensioni: circa 68,6 mm x 53,4 mm con fattore di forma di Arduino UNO
- Peso: circa 25-29 grammi
- Compatibilità: compatibile con IDE Arduino e NodeMCU, footprint di Arduino Uno per usi con shield compatibles
- Modulo Wi-Fi integrato 802.11 b/g/n su banda 2,4 GHz

Figura 55 WeMos D1R2 compatibile Arduino, pinout

Figura 56 Schema collegamento componenti Stazione di Scarico, Circuit Designer

RFID RC522 ¹⁵:

MFRC522 è un lettore/scrittore altamente integrato per comunicazioni contactless a 13,56 MHz. Il lettore RC522 supporta la modalità ISO 14443A/MIFARE.

- Scheda lettore/scrittore RFID (Radio Frequency Identification);
- Tag RFID ISO/IEC 14443A/MIFARE;
- Frequenza operativa: 13,56 MHz;
- Alimentazione 3,3 V;
- Range di lettura/scrittura: fino a 50 mm (compatibile con tecnologia contactless);
- Velocità di trasmissione tramite SPI: fino a 10 Mbit/s.

¹⁵ Datasheet: <https://www.elecrow.com/download/MFRC522-Datasheet.pdf>, ultima visita 15 agosto 2025

Figura 57 Modulo di rilevamento RFID RC522 e tag passivi

La scheda RC522 può essere interfacciata con Arduino tramite il protocollo SPI (Serial Peripheral Interface).

Il tag avvicinato al lettore RFID RC522 viene rilevato nelle sue vicinanze (circa 50 mm), che trasmette un segnale elettromagnetico al tag che risponde inviando il suo ID univoco.

Modulo RTC (Real Time Clock) DS3231 ¹⁶:

- orologio in tempo reale (RTC)
- Oscillatore a cristallo da 32.768kHz (integrato)
- Tensione di Alimentazione: 2,3V a 5,5V

Il DS3231 è un modulo orologio in tempo reale (R.T.C.) a basso costo, con interfaccia di comunicazione I2C estremamente preciso con "a bordo" un oscillatore integrato compensato in temperatura a cristallo di quarzo (TCXO).

¹⁶ Datasheet: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds3231.pdf>, ultima visita 30 agosto 2025

Interfacciato con Arduino, e alimentato, mantiene secondi, minuti, ore, giorno, data, mese e anno.

Sistema di Alimentazione

Batteria Principale:

- Batteria Li-Ion 14500 da 3800 mAh
- Tensione nominale: 3.7V
- Circuito di protezione integrato

Appendice B

Acronimi e abbreviazioni

AES	Advanced Encryption Standard
API	Application Programming Interface
CSS	Chirp Spread Spectrum
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
FISO	Federazione Italiana Sport Orientamento
FSK	Frequency Shift Keying
GFSK	Gaussian Frequency Shift Keying
GIS	Geographical information system or geospatial information
GPS	Global positioning system
GUI	Graphic user interface
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol
HUB	Punto di raccordo
IoT	Internet of Things
ISM	Industrial, Scientific and Medical
LORA	Long Range
LORAWAN	Long Range Wide Area Network
MAC	Medium Access control
MCU	Main control Unit
PAN	Personal Area Network
PHY	Physical layer
RFID	Radio-frequency identification
RSSI	Received Signal Strength Indication
RTC	Real Time Clock
RTI	Real Time Interruption
RX	Ricevitore
SF	Spreading Factor
SPI	Serial Peripheral Interface Bus
SW	Software
TX	Trasmettitore
WMN	Wireless mesh network
WPAN	Wireless personal area network

Appendice C

Copyright disclaimer

I marchi e i nomi commerciali citati nel presente elaborato appartengono ai rispettivi proprietari e vengono utilizzati esclusivamente a scopo informativo e illustrativo. Non si intende in alcun modo violare i diritti di proprietà intellettuale dei titolari dei marchi.

SPORTident Si-Card	sono marchi di SPORTident GmbH, Markt 14, 99310 Arnstadt, Germania
EMIT	è un marchio di Emit AS, Bedriftsveien 10 N-0950 Oslo, Norvegia
Arduino	è un marchio di Arduino S.r.l. Via Agostino da Montefeltro 2, Torino, 10134, Italy
ZigBee	è un marchio di proprietà della Connectivity Standards Alliance (ex Zigbee Alliance), 508 2nd Street, Suite 109B Davis, CA 95616
LoRa	è un marchio registrato di Semtech Corporation
DIGI XBee	è un marchio Digi International, 9350 Excelsior Blvd, Suite 700, Hopkins, MN 55343

Appendice D

Siti internet

- <https://www.arduino.cc/>
- <https://emit.no/>
- <https://www.sportident.com/>
- <https://csa-iot.org/>
- <https://docs.arduino.cc/retired/boards/arduino-pro-mini/>
- <https://docs.arduino.cc/learn/communication/lorawan-101/>
- <https://www.digi.com/products/embedded-systems/digi-xbee/rf-modules/2-4-ghz-rf-modules/xbee-zigbee#specifications>
- https://www.researchgate.net/publication/288925213_Adaptive_Channel_Access_Mechanism_for_Zigbee_IEEE_802154
- <https://www.elecrow.com/download/MFRC522%20Datasheet.pdf>
- <https://github.com/md-stefano/orisar.git>

Appendice E

Indice delle tabelle

Tabella 1 Confronto parametro SF, fonte "The Arduino Guide to LoRa® and LPWAN Technologies", https://docs.arduino.cc/learn/communication/lorawan-101/ , visita 20/08/2025	25
Tabella 2 Analisi Consumo Energetico Basato su batteria Li-Ion 18650 3500mAh con ciclo di lavoro al 50%	57
Tabella 3 Arduino MKR 1310, distanza di trasmissione in ambiente boschivo n.1.	60
Tabella 4 Arduino MKR 1310, distanza di trasmissione in ambiente boschivo n.2.	61
Tabella 5 Arduino MKR 1310, distanza di trasmissione in ambiente boschivo n.3.	61
Tabella 6 Arduino MKR 1310, distanza trasmissione in ambiente urbano.....	62
Tabella 7 Arduino MKR 1310, distanza di trasmissione in ambiente urbano 1. ...	62
Tabella 8 Arduino MKR 1310, distanza di trasmissione in ambiente urbano 2. ...	63
Tabella 9 Arduino MKR 1310, distanza di trasmissione in ambiente aperto.....	64
Tabella 10 Digi XBee Pro S2C, distanza di trasmissione in ambiente boschivo pineta Torre Grande.	66
Tabella 11 Digi XBee Pro S2C, distanza di trasmissione in ambiente boschivo pineta Arborea.	67
Tabella 12 Digi XBee Pro S2C, distanza di trasmissione in ambiente urbano.	68
Tabella 13 Digi XBee Pro S2C, distanza di trasmissione in ambiente urbano.	69
Tabella 14 Digi XBee Pro S2C, distanza di trasmissione in ambiente aperto.	70

Appendice F

Indice delle figure

Figura 1 Esempio di tracciato da Orienteering	4
Figura 2 Lanterna con punzonatrice manuale e stazione elettronica SPORTident ..	5
Figura 3 stazione elettronica SPORTident con SI-Card AIR+ e SI-Card Classic (foto tratta da sportident.com)	8
Figura 4 stazione di punzonatura elettronica Emit e emiTag (foto tratta da emit.no)	9
Figura 5 Stazioni di punzonatura elettroniche OriSar	13
Figura 6 Larghezza di banda e portata di reti wireless.	24
Figura 7 LoRa Spreading Factor indicativo, Richard Wenner, "The Things Network User", 18/11/2017	26
Figura 8 Spettrogramma dei diversi valori di Spreading Factor. https://www.sghoslya.com/p/lora-is-chirp-spread-spectrum.html	26
Figura 9 LoRaWAN protocol stack	27
Figura 10 Stack di protocolli IEEE 802.15.4 / ZigBee	16
Figura 11 Frame del livello MAC dello standard 802.15.4	18
Figura 12 Struttura di un frame Beacon.....	19
Figura 13 Sequenza trasferimento dati da Router e Coordinator, in caso rete beacon e non-beacon enabled	21
Figura 14 Configurazioni rete ZigBee (immagine www.lamiacasaelettrica.com)	22
Figura 15 Modulo di rilevamento RFID RC522 e tag passivi	82
Figura 16 Stazione di punzonatura e tag atleta	41
Figura 17 Diagramma a blocchi della stazione di punzonatura PS	42
Figura 18 Arduino Pro Mini Pinout	78
Figura 19 Interno stazione di punzonatura	42
Figura 20 Schema collegamento componenti PS, Cirkuit Designer.....	79
Figura 21 procedura comunicazione tag RFid - Arduino – XBee	43
Figura 22 WeMos D1R2 compatibile Arduino, pinout	80
Figura 23 Diagramma a blocchi della stazione di Scarico Dati.....	44
Figura 24 procedura comunicazione tag RFid - Wemos D1R2 – Server Web	45
Figura 25 Stazione di Scarico Dati	44
Figura 26 Interno della stazione Scarico Dati.....	45
Figura 27 Schema collegamento componenti Stazione di Scarico, Cirkuit Designer	81
Figura 28 Stack protocollare - Tecnologie del sistema	29
Figura 29 Architettura del sistema wireless OriSar	33
Figura 30 Tecnologie e protocolli	34
Figura 31 Flusso dei dati.....	53
Figura 32 Topologia di rete del sistema	31
Figura 33 Moduli Digi Xbee 3.....	36
Figura 34 XBee pinout.....	36
Figura 35 Modulo Arduino MKR 1310	37
Figura 36 Arduino MKR 1310 pinout, immagine tratta da arduino.cc	38
Figura 37 Diagramma a blocchi della stazione HS.....	46
Figura 38 Schema collegamento componenti HS e MS, Cirkuit Designer	46

Figura 39 Diagramma a blocchi della stazione MS	47
Figura 40 Interno stazione MS e delle stazioni HS	48
Figura 41 Diagramma a blocchi della stazione BS	48
Figura 42 Stazione Base Station	49
Figura 43 Esempio di trama API ZigBee.	52
Figura 44 Architettura livello applicativo	54
Figura 45 Rilevamento di trasmissione tra due Arduino MKR 1310 in ambiente boschivo (Pineta di Is Arenas). Immagine Google Maps.	60
Figura 46 Rilevamento di trasmissione tra due Arduino MKR 1310 in ambiente boschivo (Pineta di Arborea). Immagine Google Maps	62
Figura 47 Rilevamento di trasmissione tra due Arduino MKR 1310 in ambiente urban, primo scenario, (Oristano). Immagine Google Maps.	63
Figura 48 Rilevamento di trasmissione tra due Arduino MKR 1310 in ambiente urbano, secondo scenario (Oristano). Immagine Google Maps.....	64
Figura 49 Rilevamento di trasmissione tra due Arduino MKR 1310 in ambiente aperto e pineta (Torre Grande). Immagine Google Maps.	65
Figura 50 Rilevamento di trasmissione tra due Digi XBee Pro S2C in ambiente boschivo (Pineta di Torre Grande (OR)). Immagine Google Maps.....	66
Figura 51 Rilevamento di trasmissione tra due XBee S2C in ambiente boschivo (Pineta di Arborea). Immagine Google Maps	67
Figura 52 Rilevamento di trasmissione tra due Digi XBee3 Pro (Centro urbano di Oristano). Immagine Google Maps.	68
Figura 53 Rilevamento di trasmissione tra due Digi XBee (Centro urbano di Oristano). Immagine Google Maps.	69
Figura 54 Rilevamento di trasmissione tra due Digi XBee Pro S2C in ambiente aperto (marina di Torre Grande (OR)). Immagine Google Maps.	70
Figura 55 Simulazione di posizionamento punti per la copertura di un campo di gara (Marina di Arborea - OR). Mappa FISO.....	72
Figura 56 Simulazione di posizionamento punti per la copertura di un campo di gara (Marina di Torre Grande - OR). Mappa FISO	74
Figura 57 Simulazione di posizionamento punti per la copertura di un campo di gara urbano (Oristano). Mappa FISO	76
Figura 58 Carta da orienteering in ambiente boschivo – Pineta di Is Arenas. Concessione FISO.....	90
Figura 59 Carta da orienteering in ambiente boschivo – pineta di Torre Grande (OR). Concessione FISO	91
Figura 60 Carta da orienteering in ambiente boschivo – pineta di Arborea (OR). Concessione FISO.....	92
Figura 61 Carta da orienteering in ambiente urbano. Concessione FISO	93

Appendice G

Figura 58 Carta da orienteering in ambiente boschivo – Pineta di Is Arenas. Concessione FISO.

Figura 59 Carta da orienteering in ambiente boschivo – pineta di Torre Grande (OR). Concessione FISO

Figura 60 Carta da orienteering in ambiente boschivo – pineta di Arborea (OR). Concessione FISO

Figura 61 Carta da orienteering in ambiente urbano. Concessione FISO

Sommario

1.	Sommario esecutivo	1
2.	Introduzione	2
2.1.	Contesto Storico e Organizzativo	2
2.2.	Problematica dei Sistemi Attuali.....	3
2.3.	Obiettivi della Ricerca	5
3.	Stato dell'arte.....	7
3.1.	Sistemi di Punzonatura Elettronica Esistenti	7
3.1.1.	Sistema SPORTident	7
3.1.2.	Sistema EMIT	8
3.2.	Limitazioni dei Sistemi Attuali	9
3.3.	Tecnologie IoT e Comunicazioni Wireless nello Sport	10
3.3.1.	Tecnologie di Comunicazione	10
3.3.2.	Sistemi di <i>Timing Wireless</i>	10
3.3.3.	Tecnologie <i>Wearable</i> e Sensori	11
3.4.	Sfide Tecnologiche per l'Orienteering.....	11
3.5.	Tendenze Emergenti.....	12
4.	Architettura del Sistema.....	12
4.1.	Panoramica Generale	12
4.1.1.	Sistema di marcatura	12
4.1.2.	Evoluzione del sistema di registrazione/marcatura	13
4.2.	Requisiti di Sistema	14
5.	Selezione delle Tecnologie di Comunicazione	15
5.1.	Analisi Comparativa dei Protocolli Wireless.....	15
5.1.1.	Zigbee	15
5.1.1.1.	Livello fisico.....	16
5.1.1.2.	Livello Medium Access Control (MAC).....	17
5.1.1.3.	Livello Network.....	21
5.1.1.4.	Livello Applicativo.....	23
5.1.2.	LoRa (<i>Long Range</i>)	23
5.2.	Scelta del Protocollo	28
6.	Architettura di Rete.....	29
6.1.	Panoramica.....	29
6.2.	Topologia di rete	30

6.3.	Tecnologie e Modalità di Connessione	34
6.4.	Reti	35
6.4.1.	Rete Xbee ZigBee.....	35
6.4.2.	Rete Arduino MKR 1310.....	37
7.	Arduino	39
8.	Stazioni di Punzonatura (PS)	40
8.1.1.	Protocollo di comunicazione della stazione PS.....	42
9.	Stazione di scarico dati	43
10.	Stazioni Hub (HS).....	46
11.	Stazione Main (MS).....	47
12.	Stazioni Base (BS)	48
13.	Livello applicazione	49
13.1.	Software di Sistema	49
13.1.1.	Firmware Embedded Arduino:	49
13.1.2.	Firmware Embedded XBee:	50
13.2.	Relazioni e Flussi Dati	52
13.2.1.	Server Centrale:	53
13.2.2.	Interfaccia Web:.....	54
13.2.3.	Protocollo di Comunicazione	54
13.2.4.	Algoritmi di Routing	55
13.3.	Considerazioni Etiche e di Sicurezza.....	55
13.3.1.	Privacy e Protezione Dati	55
13.3.2.	Sicurezza del Sistema	55
14.	Test di trasmissione	56
14.1.	Metodologia di Testing	56
14.1.1.	Test di Laboratorio	56
14.1.2.	Test sul Campo	57
14.1.3.	Validazione in Competizioni Reali.....	57
14.2.	Aree geografiche	58
14.3.	Test Arduino MKR 1310.....	60
14.4.	Test Digi XBee Pro	65
15.	Risultati e scenari	71
15.1.	Ambiente Boschivo Pineta di Arborea.....	71

15.2. Ambiente Boschivo Pineta di Torre Grande	73
15.3. Ambiente Urbano	75
16. Conclusioni e sviluppi futuri.....	77
Appendice A.....	78
Specifiche Tecniche Dettagliate	78
Specifiche Arduino Pro Mini :	78
Specifiche Wemos D1 R2 :	79
RFId RC522 :	81
Modulo RTC (Real Time Clock) DS3231 :	82
Sistema di Alimentazione	83
Appendice B.....	84
Acronimi e abbreviazioni.....	84
Appendice C.....	85
Copyright disclaimer.....	85
Appendice D.....	86
Siti internet.....	86
Appendice E	87
Indice delle tabelle	87
Appendice F	88
Indice delle figure	88
Appendice G.....	90